

MAHOBATLI SAN'ATNING SHAHAR MUHITIDAGI O'RNI

Ziyadinova Gulbahor Ibrohimjon qizi

Kamoliddin behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti
tasvir mutaxassisligi 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8060252>

Annotasiya: Mazkur maqolada, eksteryerda mahobatli rangtasvir san'at mavzusi, shaxar muhitidagi o'rni va ashyoning ahamiyati, ashyoning turlari, arxitekturada mahobatli bezak san'ati ashyo va texnikasi, badiiy madaniyat haqida fikr yuritildi.

Kalit so'zlar: monument, mahobatli, rangtasvir, arxitektura, vitraj, xaykaltaroshlik, san'at, relyef, fasad, interyer, kartina.

Barchamizga ayon, yaqin yillar avval bizning va bizga qondosh bo'lgan xalqlarda davr, siyosat, madaniyat o'zgarishini kuzatdik. Bu tarixiy voqealar tabiiyki san'atga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. Xususan, tasviriy san'at va me'morlikda ham. Endilikda esa davlat va xalq bir qancha ijobiy yangilanishlar, tiklanishlar ichidadir. Ma'lumki, mamalakatimizda olib borilayotgan ko'plab inshootlarining qurilishi, ularning dizayni va me'moriy elementlariga, interyeriga katta e'tibor berilmoqda. Bu ishlar albatta rivojlanayotgan shaharga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Shahar ko'chalariga mahobatli kompozitsiya nafaqat chiroy berishi, balki, u ana shu millat orzu umidlari, ezgu o'y fikrlari-yu, an'alarini o'zida jamlashi lozim. Shu bilan birgalikda insonlarda madaniy fikr va didni o'sishiga ko'mak beradi. Shu sababdan mahobatli san'atning shahar muhitidagi o'rni kattadir. Har bir bino yoki inshootlarni qurish uchun uning tasvirini, chizmasini chizib olib, so'ngra shu chizmalar, loyihalar yordamida qurilish ishlari amalga oshiriladi. Qurilayotgan binoni qayerga joylashishi, qaysi maqsadda qurilishidan tortib uning rangi va ko'rinishiga e'tibor berish zarur bo'ladi. Bezaklarda ko'plab zamonaviy elementlar, materiallar va bezak turlaridan foydalanilmoqda. Bu narsalarga butun dunyodagi yetakchi mamlakatlar qurilishi va dizaynida ahamiyat oshib monumentalist rassomlarning o'rni yanada kuchayib borishidan darak beradi.

Ayni paytda milliy zamonaviy binolarni bezash ishlari davom etmoqda. Shuningdek, mahobatli rangtasvir turlari bilan bezash ommalashib borayotgani yaqqol ko'zga ko'rinadi. Arxitekturada mahobatli bezak san'ati ashyo va texnikasi rangbarangligi bilan ajralib turadi. Ulardan ba'zilari; freska, temperali rangtasvir(ropis), mozaika, enkaustika, sgraffito, rang-barang vitraj rangtasviri eng qadimiy turlaridan hisoblanib, o'zining an'anaviy va zamonaviy usullari shakllanib bormoqda. Bu albatta texnikalarning o'zgarishi, rivojlanishi o'sib bormoqda deganidir. Har bir davr arxitekturasi ular yangicha hayotda yashay boshladi. Monumentalist (mahobatchi) rassomlar amaliyotida ayniqsa, keyingi yillarda yangi ashyo va texnikalardan foydalanib amalga oshirmoqdalar. Shuni alohida ta'kidlash joizki, binolar barpo qilish jarayonida monumentalist rassomlar rangtasvirga asos bo'ladigan ashyolarni bilishi majburdir. Ashyoning fizik, kimyoviy tarkibi rangtasvirni sifat darajasini belgilaydi. Faktura, devor rangi, har xil pardoz ashyolar mahobatli rangtasvir bilan o'zaro bog'liqdir. Badiiy ahamiyatli vazifalar yechimini hal qilishda monumentalist rassom oldida bir qator vazifalar turadi. Hususan, ashyoning plastic xususiyati va uning texnologiyasini bilishi lozim bo'ladi. Ashyolar o'z tabiiy xususiyatiga ega bo'lib, uning imkoniyatini to'g'ri ishlata bilish lozim. Interyerda mahobatli rangtasvirda san'at mavzusi alohida o'rin tutadi. Chunki, san'at keng ma'noli tushunchadir. Zero, san'at inson mehnati, aql -idroki, shuuri bilan yaratilgan, vujudga kelgan, ijod qilingan narsalardir. San'at inson faoliyatining ijodkorlik turini anglatib, har bir

san'at asarida shaxsning o'ziga xos iste'dodi namoyon bo'ladi. Va nihoyat, san'at insonning mahorati bilan chambarchas bog'liqdir. San'at, keng ma'noda, badiiy qadriyatlar, ularni yaratish (badiiy ijod qilish) va iste'mol (badiiy idrok etish) jarayonlarini ham qamrab oladi. San'at hozirgi davrga qadar insoniyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda rivojlanib kelgan. O'zbekiston hududida, Ispaniya, Sahroi Kabir va boshqa bir qator qadimiy o'lkalarda uchraydigan qoyalarga o'yib tushirilgan hayvonlarning tasvirlari hozirgi davr nuqtai nazaridan ham nafosatli qiymatga ega. Bu yodgorliklar badiiy faoliyat kurtaklari endigina ko'rinib kelayotgan inson nafosatli faoliyatining natijalari edi.

Hozirgi kunda har bir xalqning, har bir millatning zamonaviy san'ati va an'anaviy san'atining uyg'unlashtirish ularni binoda tasvirlash uchun o'sha xalq an'analari, urf odatlari, xalq o'yinlari, bayram va tadbirlari alohida ahamiyatga egadir. Shuning uchun ham rassom (manumentalist) yuqoridagi xalq ma'naviyatiga, urf odatlariga aloqador udumlar, o'yinlarni yaxshilab o'rganishi ushbularni his qila olishi shartdir. Ularni zamonaviy san'atga bog'lagan holda san'atkor o'z kompazitsiyasida badiiy tasvirlashi kerak. Bu esa shahar hayoti muhitiga bevosita o'z ta'sirini o'tkazadi. Badiiy madaniyat murakkab tizimdan iborat bo'lib, unda san'at turlari muhim o'rin tutadi. San'atning ayrim turlarga bo'linib ketganligi uzoq davom etgan tarixiy taraqqiyot xosilasi bo'lib, qadimda badiiy faoliyat sohalariga – turlarga bo'linmagan edi. Keyinchalik san'atning bir necha turlari qaror topdi.

San'at turlari san'atga xos bo'lgan umumiy belgilarga ega bo'lib, ularning har biri: adabiyot, me'morchilik, musiqa, tasviriy san'at va shu singari muhim ko'rinishda namoyon bo'ladi. San'at turlarida xususiyning umumiyga nisbatini ko'ramiz.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, mahobatli kompazitsiyada barcha tashqi muhit va kompozitsiya binosi, binoning qaysi millat yerida joylashgani inobatga olingan holda uning kompozitsion mavzusini har taraflama o'sha xalq an'ana va qadriyatlariga mos tarzda tanlaniladi. Bunga qo'shimcha tarzda rassom o'z ideallari, tasviriy didini qo'shimcha qilib, mukammal san'at asarini yaratishi kerak. Va bunday yaratilgan kompozitsiya mahobatli san'atning shahar muhitidagi o'zni nechog'li muhimligini belgilab beradi.

References:

1. Виннер А.В. <<Материалы и техника Монументально-декоративной живописи>>. М.:Искусство 1953
2. R.Xudayberganov <<Mahobatli rangtasvir texnika va texnologiyasi>> Toshkent-2015 3-bet